

ОБ ИЗУЧЕНИИ СЛОВООБРАЗУЮЩИХ АФФИКСОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Арзикулова Зульфия Эргашбаевна

Сырдарьинская область

Сырдарьинский район

средняя школа №25.

Учительница русского языка и литературы

Аннотация: В данной статье рассматриваются об изучении словообразующих аффиксов русского языка.

Ключевые слова: некорневые морфемы, аффиксы, терминология, Приставка, приставки, флексия, суффиксы.

Словообразующие некорневые морфемы служат для образования форм слова. В лингвистике существует несколько терминологических традиций. Наиболее распространенной является терминология, в которой все некорневые морфемы называются аффиксами. Далее аффиксы подразделяются в ней на словообразовательные аффиксы и флексии. Другая достаточно авторитетная традиция закрепляет термин «аффиксы» только за словообразующими морфемами. Словообразующие морфемы делятся на приставки и суффиксы. Они различаются по их месту по отношению к корню и к другим морфемам. Приставка – значимая часть слова, стоящая перед

корнем или другой приставкой и служащая для образования новых слов (переделать, прехорошенький, приморье, кое-где, переодеть). По значению приставки делятся на однозначные и многозначные. Большинство приставок в русском языке многозначны (например, приставка за может указывать на :

- 1) начало действия – замелькать, затенцевать;
- 2) результативность действия – загустеть, зарегистрировать;
- 3) доведение до нежелательного состояниязагонять, задразнить;
- 4) действие, совершаемое попутно, мимоходом, - заехать, зайти).

Примером однозначных приставок могут быть приставки архи- (обозначает высшую степень того или противоположность тому, что названо производящим словом) и (обозначает отсутствие того или противоположность тому, что названо производящим словом): архиплут, архинелепость, дисгармония, диспропорция, дисквалификация. Приставка может быть представлена рядом вариантов, зависящих от звукового оформления корня. Например, под (подо) – подбросить, подобрать; в – (во) – вписать, войти; раз- (рас) – раздумать, распределить. По составу приставки делятся на: - простые: в, на, за-,0, под-, у-, (внести, написать, запеть, описать, подбежать, уходить); Сложные (или производные): обез (обес-) недо- (обезболить, обессилеть, недооценить, невыполнить). Порядок действий при выделении приставки: Сопоставить анализируемое слово с родственными словами, в которых отсутствует данная приставка или на ее месте находится приставка с другим значением. Например: выбежать, забежать, убежать, прибежать, бежать (надежный способ, особенно если в слове одна приставка); Провести полный словообразовательный анализ

данного слова; в результате анализа будут выявлены все словообразовательные морфемы, в том числе и приставка (приставки): пересказать – пере-+ сказать; добела- до + бел(ый) + - а. Техника выделения приставки , как и суффикса, может сопровождаться подбором одноструктурных слов, т.е. слов с такими же по форме и значению приставками: выбежать – выпрыгнуть, выдумать; записать – застроить, заделать. В некоторых случаях подбор одноструктурных слов является единственным приемом, позволяющим правильно выделить приставки в слове: столкнуться, сдвинуться. Словообразовательный суффикс – словообразовательная морфема, стоящая после корня (столик, краснеть). В лингвистике наряду с суффиксом выделяют также постфикс – словообразовательную морфему; стоящую после окончания или формообразующего суффикса (от лат.post – после, fixus – прикрепленный) (умыться, кого-либо).Для образования слов используются возвратный глагольный постфикс – ся (-сь), постфиксы – то, - либо, -нибудь неопределенных местоимений. Словообразовательные суффиксы служат для образования новых слов и, как правило, определяют принадлежность производного слова к той или иной части речи: Различие между частями речи создается и с помощью суффиксов. Так, для каждой части речи характерен свой набор специфических суффиксов:

- суффиксы существительных
- учитель, топорик, барабанщик, нитка, смельчак;
- суффиксы прилагательных
- дорожный, городской, крикливый, заманчивый, желтоватый, слоновый;
- суффиксы глаголов
- читать, проигрывать, давать желтеть, белить, агетировать;

- уффиксы наречий – хорошо, зловеще, дружески, поновому.

Порядок действий при выделении словообразовательного суффикса: Если в слове присутствует один суффикс: Сопоставить данное слово с таким однокоренным словом, в котором этот суффикс отсутствует либо на его месте находится другой суффикс. Например: Белизна чернота белизна чернота Белый черный белок черника Белеть чернеть Подобрать ряд слов с таким же по значению и форма суффиксом: белизна – голубизна, кривизна; чернота- краснота, доброта. Но самым надежным критерием выделения суффиксальной морфемы являются проведение словообразовательного анализа, т.е. нахождение такого слова, от которого образовано анализируемое. Если в слове присутствует несколько суффиксов: Сопоставить данное слово с группой родственных слов, каждое из которых является более простым по форме и значению, чем анализируемое. Например:

- ✓ мечтать, мечтательный, мечтательность мечтатель, мечта;
- ✓ Расположить данные родственные слова по степени убывающей сложности по отношению к анализируемому слову: мечтательность – мечтательный – мечтатель – мечтать – мечта;
- ✓ Последовательно сопоставляя основы каждой пары слов, установить, с помощью какого суффикса в каждом конкретном случае была образована более сложная единица.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуазизов А. А. , Зализняк А. М., Шереметьева А. Г. Общее языкознание. – Ташкент, НУУз., 2012. -178с.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.:
Наука, 1996.-640с.

Земская Е. А. Словообразование как деятельность. –М.: Комкнига